

LA INSURRECCIÓN EN CUBA

Ya vuelve á tener España
en Cuba revolución
que embarcan por momentos
tropas á discreción.

Vamos á Cuba
sin más tardar
allá con los negros
á pelear.
Que los españoles somos así,
antes que cobardes primero morir.

Al surcar los grandes mares
con un hermoso vapor
sólo el deseo anhela
de ver á la insurrección.

Al saltar en tierra
con ansiedad
con el deseo de pelear
que es el honor del español,
de acabar pronto la insurrección.

Aunque digan que es valiente
el cabecilla Maceo
también tenemos españoles
que son más valientes que él.

A los insurrectos no temerles no
que son cobardes, lo digo yo,
que cara á cara no saben batir
porque le temen mucho al morir.

Al llegar á aquellos montes
de maniguas que hay allí
á sacar los insurrectos
hasta vencer ó morir.

Que viva España
y todo español,
que viva siempre nuestro pabellón
que los españoles somos así
antes que entregarnos primero morir.

Se han presentado en Buenos Aires,
Rio Janeiro y Brasil,
más de dos mil españoles
voluntarios para ir á Cuba á batir.

Dos vapores
los irán á buscar
para ir á cuba á pelear,
que es el honor del buen español
el defender su pabellón.

Aquella isla es española
descubierta por Colón,
y por eso nuestros soldados
defienden su pabellón.

Viva España y todo español
que viva siempre nuestra nación,
que los españoles somos así
antes que entregarnos
primero morir.

LAS ZAPATILLAS

MAZURCA

—Aquí están los convidados
los tendremos que recibir,
adelante caballeros.

—Bien venidos, gracias mil.

—Voy á dar conocimiento
de que empieza la soiré.

—Vaya V. enhorabuena.

—Hasta luego, hasta después.

—Con permiso.

—V. lo tiene.

—¿Qué es eso?

—Inglés

Que criado tan erudito.

—Que correcto y que cortés.

—Que bien amueblada
que tienen la casa
que son ricachones bien claro se vé
y dicen que tienen
un hijo muy guapo,
á ver quien lo pesca
veremos á ver.

—Quién será la afortunada.

—Pues será la hija de V.
puede ser.

—Las niñas sin novio
venimos á la reunión
con faldas de las de candil

y mangas de las de farol,
sombrosos con plumas de mirlo
y de pavo real
y de guante rojo
duro más que el hierro
y de piel de perro como mi papá,
papá nos ha dicho
vestiros para la soiré
con cuerpos á la Pinpadorur
y cuellos á la Filiguiet
el impertinente llevamos sin necesidad
y lo probamos evidentemente
pues ya ve la gente que aquí
no hay cristal,
cuando vea á mi beato
teniendo un ápice de ilustración y táctica
sobre encontrar un torturado
quedará y á mi cónyuge
mi niña bella y lánguida
y si el altísimo
mirando mi belleza
su riledá pupila y diadora
al hijo de D. Juan
le roba el corazón que ya me dará
mil gracias múltiples son
y yo aseguro el plan
en la Diputación.

Y mi beldad seráfica
encontrará un cónyuge
que una á la mía su alma
diplomática mi caso
con el joven D. José
seré reina del mundo
y tendré vasallos
y lujoso tren
al salir Pepito, pollito bonito
me pondré coqueta
y muy pizpirreta
y al mirarle así
muerto ya por mí
me dirá bonita esa miradita
se ha clavado aquí.
¡ja! ¡ja! ¡ja! ¡ja! ¡ja! ¡ja!
al salir Pepito bonito
se pondrá coqueta y muy pizpirreta
y al mirarla así
tengo para mí que se vaya

por ferrocarril
teniendo un apéndice
de ilustración y táctica
á tuturrulata quedará
si diplomática sabe encontrar un cónyuge
mi niña bella y lánguida
mática me caso
con el joven don José
seré reina del mundo
y tendré vasallos y lujoso tren.
—Ya me contoneo
ya rica me creo ya mujer
me veo de ese buen señor.
—Esa es la verdad
con su habilidad
hecho ya se ve un gobernador.
—Como yo suspire
como yo delire
le hago que delire
loco por mí de amor.

CORO Y JUANITO

¡Juanito!
mira que el distrito
necesita de tu protección,
repara,
que haces falta para
que se salve la Diputación.
—Si te atreves
te encargo que llesves
un cepillo y un escobón.

—Eso es un compromiso,
yo no puedo aceptar,
porque va á ser preciso
barrer y fregar.
—Juan, no seas zopenco,
tú debes aceptar
tú serás Diputao
y yo Diputá.

JOTA

El abogao pa sus pleitos,
las mujeres pa el fogón,
el melitar pa la guerra
y pa el campo el labrador.

Arre, borriquito,
vamos á la cuadra
que hay que comer pienso
y hay que beber agua.
Todas las mañanas
rezo á San Antón
pa que te liberte
de una indigestión.

A ver si me encuentra un novio
en Logroño el señor Juan.
Tengo que hacerle el encargo
porque me quiero casar.

¡Arre, coronela,
bue va el diputao

y si él me lo busca
pronto está encontrao!
Por sus influencias
yo me he de casar
con un señorito
de la capital.

Subida á lomos de un asno
Julia una marcha emprendió
en compañía de Pedro
y enredando ella cayó.

Para animalito
que ha caído el ama
y sean levantado
sus sayas y enaguas.

Pero con un brinco
de pié se quedó
pareciendo á Pedro
se ocultaba el sol.

JOTA DE LA DOLORES

Aragón la mas famosa
es de España y sus regiones,
porque aquí se halló la Virgen
y aquí se canta la Jota.

Por una moza del barrio
Patricio está si se muere,
no diré cual es su nombre
que ella lo dirá si quiere.

Grande como el mismo sol
es la Jota de esta tierra,
si en amor luce sus iris
lanza rayos en la guerra.

RONDALLA

Por eso cantamos
los de Aragón
cuando enamoramos
tan dulce son,
y en la lid sabemos
quiere decir
que vencer debemos
ó bien morir.

TODOS

Quiere decir, quiere decir,
que en guerra
vencer debemos
ó bien morir.

CANCIONES PARA LA JOTA

Una suegra subió al cielo
porque el Señor lo mandó,
y San Pedro por no abrirla
la dimisión presentó.

Patricio y el Sargento
á una muchacha enamoran,
tendremos por fin de fiesta
el rosario de la Aurora.

Garín para Cataluña
Dolores para Aragón,
todos juntos admiramos
al eminente Bretón.

El militar y Patricio
después de tanta insistencia,
se quedarán sin Dolores
y á la luna de Valencia.

Grande como el mismo sol, etc.